

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИНЦИПА РАБОТЫ ГЕОТЕРМАЛЬНОЙ ТЕПЛОВОЙ ТРУБКИ

У.К.Якубов

Аннотация: В мировой практике производства электрической и тепловой энергии расширяется использование геотермальной, содержащейся в недрах земли. Подобные станции с ее применением действуют в десятках стран мира. Достоинствами геотермальной системы являются эффективное долгосрочное, круглосуточное использование теплового потенциала подземных термальных вод, экологическая чистота, полное отсутствие каких-либо вредных выбросов.

Ключевые слова: геотермальная установка, тепловой насос, тепловая трубка, энергосбережение.

Annotation: In the world practice of electric and thermal energy production, the use of geothermal energy contained in the bowels of the earth is expanding. Similar stations with its use operate in dozens of countries around the world. The advantages of the geothermal system are the effective long-term, round-the-clock use of the thermal potential of underground thermal waters, environmental cleanliness, and the complete absence of any harmful emissions.

Keywords: geothermal installation, heat pump, heat pipe, energy saving.

Геотермальные отопительные системы прекрасно зарекомендовали себя, как в северных, так и в южных широтах. Правда, для этого потребуется специальное оборудование, способное аккумулировать природное тепло и передавать его на теплоноситель системы отопления.

Геотермальное оборудование частного дома включает: находящийся глубоко под землей испаритель, необходимый для поглощения тепловой энергии из грунта; конденсатор, который доводит антифриз до нужной температуры и тепловой насос, обеспечивающий циркуляцию антифриза в системе и контролирующей работу всей установки.

Использование геотермальной энергии для отопления помещений оказывает благотворное влияние и на окружающую среду. Такие водные источники энергии считаются возобновляемыми в отличие от углеродистого топлива (уголь, нефть и газ).

Благодаря удачному сочетанию стимулирующих тенденций и росту спроса, которые легко прослеживаются в развитых и развивающихся странах по всему миру, ВИЭ успешно конкурируют с традиционной энергетикой.

Тепловые насосы обладают рядом *преимуществ*:

- ✓ снижает расходы на электроснабжение;
- ✓ длительный срок эксплуатации;

- ✓ тепловые насосы потребляют энергию возобновляемых источников.

Наряду с преимуществами тепловых насосов геотермальных установок, у них имеется ряд *недостатков*:

- ✓ устройство скважин под вертикальные зонды;
- ✓ затратные земляные работы;
- ✓ необходимость больших площадей для установки тепловых трубок.

Температура грунта глубже 20 метров стабильна на протяжении всего года и равна 8-10 °С, она поддерживается благодаря геотермальной энергии недр Земли. Для получения этой энергии используют вертикальные, грунтовые теплообменники, называемые «Зондами», которые погружают в скважины глубиной 20-300 м и диаметром 120-200 мм. Обычно используют пластиковую трубу диаметром от 32 мм.

В данной статье рассмотрена методика установки тепловых трубок длиной 2м, диаметром 32 мм, расположенной вертикально, заправленной фреоном при давлении 6 атмосфер, для получения низкопотенциального тепла из грунта с температурой 7-10 градусов. Расстояние между трубками составляет 1 м, что дает нам возможность значительно уменьшить рабочую площадь. При этом была доказана эффективность работы тепловой трубки, т.е. при помощи трубки, установленной на глубине 1,7 м можно получить

80-120 Вт теплоты.

При работе тепловой трубки теплоноситель нагревается на одном конце трубки и поднимается вверх, а на другом конце охлаждается и опускается вниз. Таким образом, происходит непрерывный цикл передачи тепла от одного конца трубки к другому.

При установке тепловой трубки в грунт необходимо учитывать ряд

особенностей. Во-первых, трубка должна быть герметично закрыта, чтобы предотвратить утечку фреона. Во-вторых, трубка должна быть установлена таким образом, чтобы обеспечивать непрерывный цикл передачи тепла от одного конца трубки к другому. В-третьих, трубка должна быть защищена от механических повреждений.

Выводы.

Таким образом, использование тепловой трубки является эффективным способом получения энергии и может быть использовано для решения энергетических проблем в различных областях.

Благодаря удачному сочетанию стимулирующих тенденций и росту спроса, которые легко прослеживаются в развитых и развивающихся странах по всему миру, ВИЭ успешно конкурируют с традиционной энергетикой.

Установка теплового насоса хоть и требует значительных инвестиций, зато гарантирует безопасность как для вас, так и для окружающей среды, а также обеспечивает экономию и автономность.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Денисова А.Е. Математическое моделирование процессов теплообмена в элементах комплексной альтернативной системы теплоснабжения — Одесса, 1999.
2. Экспериментальное и теоретическое исследование замораживания грунта с помощью тепловых труб / Вааз С.Л., Васильев Л.Л., Гаркович Л.П., Гапеев С.И. // Тепломассообмен. VI ИТМО АН БССР. — Минск: Наука и техника. —1980.
3. Васильев Л.Л. Замораживание и нагрев грунта с помощью охлаждающих устройств / Васильев Л.Л., Вааз С.Л. Минск: Наука и техника, 1986.
4. The device of heat pipes and their design/ Khusanov Hamid Gulyamovich, Yakubov Ulugbek Kutfidinovich, 2023
5. Use of heat pumping units in heat supply systems/ Khusanov Hamid Gulyamovich, Yakubov Ulugbek Kutfidinovich, 2023
6. Хусанов Х.Г, & Якубов У.К. Конструкторский расчет теплообменных аппаратов. Журнал академических исследований нового Узбекистана, 1(3), 108–111 2024
7. Khasanov H.G, Yakubov U.K. «Design calculation of heat exchangers» Vol. 2 No. 3 (2024): Journal of Effective Learning and Sustainable Innovation-MARCH №3.